

ОСВІТНІЙ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РІВЕНЬ ОЧІЛЬНИКІВ НІЖИНСЬКОГО ОКРУЖНОГО СУДУ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

DOI 10.5281/zenodo.7266615

Представлене дослідження має на меті охарактеризувати професійні якості очільників Ніжинського окружного суду, їх товаришів за час функціонування установи з 1874 до 1918 року. У статті проводиться аналіз законодавства у сфері кадрового забезпечення імперії, від нормативно-правових актів першої пол. ХVІІІ ст. і закінчуючи Судовими статутами 1864 р.. З'ясовуються основні вимоги до рівня освіти чиновників. Характеризуються кроки держави, які привели до цілковитої зміни судової системи, рівня професійності суддівського корпусу та відношення суспільства до новостворених установ. Методологія дослідження ґрунтується на принципах науковості та історизму. Застосування просопографічного, історико-порівняльного методів дозволило проаналізувати вимоги держави до професійного рівня чиновницького апарату, з'ясувати рівень підготовки керманічів Ніжинського окружного суду. Встановлено, що проведення судової реформи не виявлялося б можливим без впровадження системи навчальних закладів протягом першої половини ХІХ ст. І хоча кадрів з вищою освітою на початку впровадження реформи не вистачало, державі вдалося вдало розподілити найбільш здібних службовців по судовому відомству. Внаслідок вказаної ситуації чиновників часто переводили з одного судового місця до іншого. Як наслідок, протягом кар'єри встигали попрацювати у багатьох губерніях, займаючи різноманітні посади в судових палатах та окружних судах. На посаді очільника Ніжинського окружного суду протягом усього часу перебувало дев'ятеро, на посаді товариша очільника семеро осіб. Усі мали вищу юридичну освіту (окрім трьох очільників, про яких незбереглося свідчень). Досліджено їхню кар'єру на підставі чого встановлено, що роботі по судовому відомству присвячували усе життя. Протягом роботи у суді працювали майже на усіх посадах, кандидатом на посаду, судовим слідчим, товаришем прокурора, членом суду. Як наслідок, мали фундаментальні знання та практичні навички усіх судових спеціальностей того часу.

Ключові слова: чиновник, окружний суд, Ніжин, освіта.

Solodka K.Y.,
Post-graduate student of Department
of History of Ukraine,
Nizhyn Mykola Gogol State University
(Ukraine, Nizhyn), katerynasolodka16@ukr.net

Educational and professional level of the directors of Nizhyn district court in the second half of the 19th – early 20th century.

This article is aimed at characterizing the professional qualification of the directors of Nizhyn district court and their colleagues during the institution's operation from 1874 to 1918. The article analyzes the legislation in the field of personnel support of the empire, from the normative legal acts of the first half of 18th century and ending with the Judicial Statutes of 1864. The main requirements for the level of education of officials are clarified. The steps of the state that led to a complete change of the judicial system, the level of professionalism of judiciary and the attitude of society towards the newly created institutions are characterized. The research methodology is based on the principles of science and historicism. The application of prosopographic, historical

and comparative methods made it possible to analyze the requirements of the state for the professional level of the official apparatus, to find out the level of training of the directors of Nizhyn district court. It has been established that judicial reform would not have been possible without the introduction of a system of educational institutions during the first half of the 19th century. And although there was a lack of personnel with higher education in the beginning of the implementation of the reform, the state managed to successfully allocate the most capable employees to the judicial department. As a result of this situation, officials were often transferred from one court location to another. As a result, during their career they managed to work in many provinces, holding various positions in court chambers and district courts. There were nine people in the post of head of Nizhyn district court, and seven people in the position of deputy head. All of them had a higher legal education (except for three leaders, about whom there is no evidence). Their careers were studied, on the basis of which it was established that they devoted their whole lives to the work of the judicial department. During their work at the court, they worked in almost all positions, as a candidate for a position, a court investigator, a deputy prosecutor, a member of the court. As a result, they had fundamental knowledge and practical skills of all judicial specialties of that time.

Key words: *official, district court, Nizhyn, education.*

Постановка проблеми. Перетворення в Російській імперії другої половини XIX ст. заснували абсолютно нову систему судочинства. Судові статuti 1864 року проголошували рівність усіх перед законом, безстановість, доступ до судового процесу усього суспільства. Однак втілення судової реформи у життя потребувало фахівців у юридичній галузі, тому питання освітньої підготовки чиновників набувало державного значення. Судова практика почала орієнтуватися на професіоналізацію. До чиновників встановлювалася вимога мати вищу юридичну освіту, стаж роботи по судовому відомству.

Враховуючи реформаторські тенденції судової сфери, характерні для сучасної України, важливо дослідити історичний досвід кадрової політики держави до чиновників судового відомства. Саме тому, за мету ставимо аналіз професійного та освітнього рівнів очільників та товаришів очільників Ніжинського окружного суду пореформеного періоду.

Аналіз досліджень та публікацій. В історіографії достатньо детально розкрито зміст, значення та наслідки судової реформи. Перші дослідження з'явилися у часи впровадження Судових статутів. Праці А. Коні характеризують освітній, культурний рівень суддів [21]. Важливими доробками є праці І. Гессена, В. Плетньова, М. Філіпова [19; 31; 43]. Автори аналізують проекти судових перетворень, проводять аналіз кадрового складу новостворених установ. Загалом сходяться на думці, що головною проблемою була мала кількість професійних кадрів.

Радянські дослідження почали з'являтися лише у другій половині XX ст. Аналізували причини проведення реформ. Розглядали інституції судових присяжних, адвокатури. Найбільш відомими дослідниками є Б. Віленський, В. Нардова, П. Щербина [18; 26; 45].

Сучасні дослідження головну увагу звертають на функціонування окружних судів та судових палат місцевого рівня. Праці І. Алещенко, О. Максимова присвячені судовим установам Сумщини та Житомирщини [1; 24]. І. Поляков досліджує введення судової системи у Таврійській губернії [33]. Значну роль у дослідженні корпусу службовців, політику держави стосовно чиновницького апарату здійснила В. Шандра [44].

Виклад основного матеріалу. Дореформений суд характеризувався рядом недоліків, серед яких множинність установ, відсутність єдиної законодавчої бази, інквізиційність судочинства. Справжньою проблемою була неосвіченість судових чиновників, відсутність не лише юридичної але навіть початкової освіти. Як наслідок, справи у суді вирішувалися не суддями а канцелярськими службовцями та секретарями, які протягом тривалої служби у суді отримували знання на практиці.

Вказане становище склалася внаслідок певного історичного розвитку чиновницького апарату Російської імперії. Офіційне запровадження якого відбулося виданням «Табелю про

ранги» за часів правління Петра I [32]. Корпус чинів, відповідно до документу, залишався незмінним до 1917 р., однак вимоги до отримання чину та посади змінювалися відповідно до вимог часу.

У XVIII ст. бюрократія імперії залишалася суто дворянською, а жодних вимог до освітнього рівня не висувалося. Відповідно до наказу «Про ненадання чину особам, які не мають дворянського походження» від 31 січня 1724 р., чиновник недворянського походження не міг отримати чин асесора, який гарантував право на спадкове дворянство [36]. Однак варто зауважити, що у разі значних службових досягнень Сенат та імператор мали право надавати відповідний чин. Даний крок було зроблено для пошуку талановитих та здібних осіб.

Перші вимоги до рівня освіти чиновників цивільного відомства були зроблені за часів правління Катерини II. Наказ «Про правила надання статських чинів» містив ряд переваг для чиновників з освітою. Зокрема, особи зі ступенем магістра мали право отримати чин титулярного радника, випускники університетів – колезького реєстратора [34].

Таким чином, перші кроки стосовно підготовки освічених кадрів для чиновницької служби розпочалися у кінці XVIII ст. Але враховуючи, що сама система імперії залишалася сталою а кількість навчальних закладів недостатньою, чиновницький апарат не зазнав змін, більшість службовців залишалося без освіти.

Суттєві проекти запроваджувалися за часів Олександра I. Особливу роль у цьому плані відіграв М. Сперанський, який чудово розумів, що без належної освіти бюрократії держава не зможе розвиватися на належному рівні. У 1802 р. засновано Міністерство народного просвіщення, 1803 року видано наказ «Про облаштування училищ» [35]. Відповідно до «Попередніх правил народної освіти» (1803 р.) та «Статуту навчальних закладів, підвідомчих університетам» (1804 р.) освіта отримала три рівні: нижчими були прихідські училища, середні – гімназії губернських міст, вищі – університети в навчальному окрузі [42, с. 148].

Наказ «Про правила надання чинів по цивільній службі та про випробування у науках для надання чинів колезького асесора та статського радника» підписаного 6 серпня 1809 року, містив вказівку на наявність освіти або ж вдалого складання іспитів для отримання чину [37]. Однак згодом виникло багато доповнень, що на практиці нівелювало закон. Остаточо було відмінено 1834 року прийняттям «Положення про порядок надання чинів по цивільній службі» [40]. Вказані нормативно-правові акти першочергово описували умови отримання чинів, а освіта виступала лише як додатковий, але не головний критерій у просуванні чиновника. Перевага державної служби залишалася за дворянами, хоча канцелярські службовці загалом були вихідцями з інших станів.

Загалом реформи принесли певні результати. У 1805 р. відкрито Вищу гімназію у Крем'янці (згодом лицей), першу чоловічу гімназію у Києві 1809 р., Рішельєвський лицей в Одесі 1817 року. Однак вища освіта залишалася малодоступною. Станом на 1802 рік на території імперії налічувалося лише п'ять університетів, між якими були поділені губернії. Відтак, Чернігівська, Полтавська, Катеринославська належали до округу Харківського університету, Київська Подільська, Волинська до Віленського університету [42, с. 148].

Таким чином, початок XIX ст. ознаменувався рядом державних перетворень, що зумовило розробку структури навчальних закладів держави. Вперше на законодавчому рівні була закріплена вимога, за якою без юридичної освіти чи інших знань особа не змаже влаштуватися на цивільну службу. Але внаслідок невеликої кількості навчальних закладів освітній критерій залишався не реалізованим на практиці до другої пол. XIX ст.

Реформи 1860–1870-х рр. здійснили корінні перетворення у різних сферах держави. Відміна кріпацтва, введення в дію «Міського положення», заснування земств, судова реформи гостро ставили питання підбору професійних кадрів. Ще під час розробки судових статутів у 1860-х роках активно звучали ідеї залучення до установ відомства міністерства юстиції осіб з вищою освітою [25, с. 210].

Проведення реформ у другій половині XIX ст. призвело до суттєвих змін у сфері освіти особливо за юридичним спрямуванням. Станом на 1860 р. у восьми університетах імперії студентами-юристами було близько 50%, що говорить про важливість для держави та зацікавленість населення у відповідній освіті [23, с. 236].

Суттєві зрушення відбулися і на території Чернігівської губернії. Згідно «Опису Чернігівської губернії за 1875 рік», у губернії знаходилося 39 навчальних закладів (вищих, середніх та нижчих) [27, с. 17–18]. Станом на 1900 р. у губернії знаходилося 793 навчальних заклади. Такий колосальний ріст пояснюється діяльністю земств на території губернії, які відкривали земські навчальні училища. А також відкриттям приватних навчальних закладів [29, с. 14–16]. Збільшувалося і число тих, хто навчається: 1875 р. – майже 3 тис. осіб, 1884 р. – 36 662, 1900 р. – 52 тис., 1907 р. – 144 тис. 467 осіб [27, с. 18; 28, с. 35–36; 29, с. 14–16; 30, с. 16–18]. Таким чином, держава вийшла на новий рівень забезпечення професійними кадрами усі сфери життя та судову сферу зокрема.

Важливо згадати про функціонування Ніжинської вищої школи. Гімназія вищих наук князя Безбородька, відкрита 1820 року, забезпечувала висококваліфікованими кадрами державні установи по всій імперії. У 1840 р. гімназію перепрофілювали у юридичний ліцей, у якому протягом трьох років студенти вивчали правознавчі науки [42, с. 149].

За судовою реформою, компетенція з призначення осіб на судові посади переходила з рук адміністрації до компетенції Міністерства юстиції. У лютому 1864 року видали постанову за якою заміщення посад губернських та повітових стряпчих переходило до повноважень Міністерства юстиції. Даний крок суттєво підвищив рівень службовців установ міністерства. Станом на 1866 рік із 1 тис. 598 чиновників імперії, призначення яких залежало від Міністерства юстиції, 821 мали вищу освіту, 426 закінчили курс середніх навчальних закладів, 351 мали домашню освіту або ж зовсім були без освіти [25, с. 98].

Судова реформа 1864 року запровадила правове регулювання призначення на судову посаду, охарактеризувала основні вимоги до кандидатів. Одним з головних критеріїв висувалися «моральні якості». Суддя повинен виступати взірцем для осіб задіяних у судовому процесі. Вводився освітній ценз, за яким посаду очільника, товариша очільника могли займати тільки особи, що закінчили університети або інші вищі навчальні заклади за юридичним спрямуванням. Однак статuti дозволяли займати посаду і тим, хто склав іспити з юридичних наук, або ж довели на службі свої знання. Таким чином, вимогу про закінчення навчального закладу можна було обійти, однак все одно необхідно було підтверджувати знання з юридичних наук (при університетах та інших навчальних закладах спеціально створювали відповідні комісії) [38].

Вводився службовий ценз, за яким отримання посади члена суду необхідно було пропрацювати у судовому відомстві не менше трьох років на посаді не нижче секретаря окружного суду, або ж не менше десяти років у званні присяжного повіреного. Майновий ценз полягав у тому, що на посаду судді не могли претендувати особи, що оголошені неплатоспроможними боржниками, або ж особи, що перебувають під опікою за розтрату коштів [38].

Судові статuti гарантували суддям особливий статус, що передбачувало незмінність, незалежність та недоторканість. Інститут незмінності захищав суддів від незаконного звільнення або переміщення. Незалежність суддів гарантувала службовцям невтручання у прийняття рішень Міністерством юстиції та імператором. Важливою складовою були посадові оклади. Відповідно до судових уставів 1864 року, очільник окружного суду отримував 4,5 тис. руб., товариш очільника – 3,4 тис. руб. на рік [38]. Таким чином, держава намагалася не лише зробити посаду судді престижною але і боротися з хабарництвом суддів.

19 жовтня 1865 р. затверджено «Тимчасові штати для судових місць». Згідно документу, нові суди ділилися на чотири розряди відповідно до кількості чиновників. Для столиць запроваджувалися суди першого розряду, другого – для губерній, де запроваджувався один окружний суд. У губерніях, де планували відкрити два окружні суди – третього розряду. У повітових містах відкривалися суди четвертого розряду [39].

Судові статuti у Чернігівській губернії запроваджувалися положенням від 8 травня 1873 р. Відповідно відкрили три окружних суди – у Чернігові (суд третього розряду), Ніжині та Стародубі (суди четвертого розряду). П'ятнадцять повітів, що входили до складу Чернігівської губернії було поділено між новоствореними судами. До юрисдикції Чернігівського окружного суду увійшли Городницький, Сосницький, Остерський, Козелецький, Чернігівський повіти. Ніжинського – Кролевецький, Борзенський, Конотопський, Глухівський, Ніжинський повіти. До Стародубського належали Мглинський, Суражський, Новозибківський, Новгород-Сіверський, Стародубський повіти [41, с. 170–171].

Ніжинський окружний суд, відкритий влітку 1874 р. налічував 18 членів. До них належали: очільник суду, товариш очільника, шість членів, два секретарі, п'ять помічників секретарів, прокурор, секретар прокурора, старший нотаріус [41, с. 170]. Кількість штату, окрім членів суду, залишався незмінним до 1918 р.

За час функціонування окружного суду з 1874 до 1918 р. на посаді очільника перебувало дев'ять осіб. Про сімох відомі достатньо детальні свідчення завдяки формулярним спискам, що зберігаються у Відділі державного архіву Чернігівської області у місті Ніжині.

Першим очільником Ніжинського окружного суду було призначено дійсного статського радника Ернеста Федоровича Бестрема. Очолював суд протягом чотирьох років, з 1874 до 1878 року. Керував облаштуванням будівлі для Ніжинського окружного суду [17]. Нажаль опрацьовані джерела не містять інформації про правника, рівень освіти, професійні навички та кар'єрний розвиток.

З 1878 року посаду очільника Ніжинського окружного суду займав Микола Романович Гіппіус. У 1864 р. закінчив Імператорський Московський університет зі ступенем кандидата. У тому ж році влаштувався до 1-го відділення 6-го департаменту Сенату на посаду молодшого помічника секретаря. Кар'єру у судовому відомстві розпочав 1867 р. ставши кандидатом на судові посади при Тульському окружному суді. У цьому ж році отримав посаду судового слідчого на якій перебував два місяці, після чого було призначено товаришем прокурора Тульського окружного суду. Потім перевели до Саратовської судової палати, а через три роки до Харківської судової палати. Протягом року працював товаришем обер-прокурора кримінального касаційного відділу Сенату. У 1878 р. призначено очільником Ніжинського окружного суду на якій працював до 1881 р. [5, арк. 2–11].

Найдовше на посаді очільника суду перебував випускник Юридичного ліцею Князя Безбородько, таємний радник Лев Іванович Ланге. Очолював суд майже шістнадцять років, з 25 березня 1881 до 27 жовтня 1896 р. У 1843 р. закінчив юридичний ліцей, а відтак, належав до першого випуску за юридичним спрямуванням. Працював у Чернігівській палаті цивільного суду, Вологодській палаті кримінального суду, займав посаду Симбірського, Рязанського губернського прокурора, очолював Курську палату кримінального суду.

Через довготривалу та плідну роботу по судовому відомству, за розпорядженням Міністра юстиції у лютому 1866 р. був викликаний до Санкт-Петербурга для участі в обговореннях стосовно вдосконалення судової частини. Протягом шести років перебував у Санкт-Петербурзі та Москві, де отримав посаду завідувача канцелярії Міністерства Юстиції, згодом призначений прокурором та членом Московської судової палати [6, арк. 3–12].

Л. Ланге зробив значний внесок для забезпечення престижу Ніжинського окружного суду, був значним практиком та теоретиком у сфері цивільного та кримінального права. Розробляв теоретичні основи функціонування мирового суду. Його праця «Настільна книга для мирових суддів при виконанні їх судових обов'язків», видана 1866 року, описувала сферу компетенції мирових суддів, порядок розгляду справ, форми для ведення документації по справах [22].

Завдяки активній участі у розробці судового законодавства, покращенні системи судочинства був відомий у судових колах імперії. За плідну та корисну службу був нагороджений рядом державних нагород: орденом Св. Станіслава 2 ст., орденом Св. Анни 1 та 2 ст., Св. Володимира 2 та 3 ст. Отримав чин таємного радника (III клас) [6, арк. 3].

Про значну роль Ланге свідчить і стипендія імені таємного радника Лева Івановича Ланге, заснована 1895 року при Історико-філологічному інституті Князя Безбородько. У статуті стипендії вказувалося, що стипендіата буде обирати особисто Л. Ланге, а після його смерті загальні збори Ніжинського окружного суду. На стипендію могли претендувати лише діти та родичі чиновників, які служать в окрузі Ніжинського окружного суду. Кошти, у розмірі 1 тис. 450 руб. надали службовці суду, меценати та жителі міста [2, арк. 1–16]. Помер визначний судовий діяч 1906 р., яку члени суду назвали «тяжкою втратою для усієї суддівської родини» [6, арк. 30].

Про Миколу Степановича Грабора свідчень майже не зберіглося. На посаді очільника працював лише один місяць, з 12 грудня 1901 до 11 січня 1902 року. Відомо лише, що до Ніжина був членом Київської судової палати, після очолював Володимирський окружний суд [9, арк. 1–2].

Наступником був Юліан Іванович Рахальський, який керував судом з 1902 до 1907 р. Освіту здобув у Московському імператорському університеті зі ступенем кандидата юридичних наук. До приїзду у Ніжин працював судовим слідчим у Могилевській губернії, прокурором та товаришем прокурора Курського та Смоленського окружних судів. З 1886 р. очолював Великолуцький окружний суд [10, арк. 3–9].

Іван Андрійович Котляревський очолював суд чотири місяці з грудня 1901 до квітня місяця 1902 р. Освіту здобув в Імператорському училищі правознавства, отримавши після випуску чин 9-го класу. Службовців судового відомства часто переводили з одного місця роботи на інше. Формулярний список Котляревського тому яскраве підтвердження. Розпочавши кар'єру в одному з департаментів Міністерства юстиції, протягом 1870 – 1900-х років працював майже в кожному куточку імперії. Зокрема, у Псковському, Рязанському, Кам'янець-Подільському окружних судах на посадах товариша прокурора, товариша очільника суду. Був членом Варшавської судової палати. Очолював Катеринодарський, Кам'янець-Подільський окружні суди. З 1902 р. очолював цивільний департамент Київської судової палати [12, арк. 5–15].

Окрім діяльності практичної, працював у 2-му законодавчому відділі департаменту Міністерства юстиції, займав посаду діловода 11-го відділу комісії при міністерстві для перегляду судового законодавства. Входив до складу міністерської комісії, що займалася ревізією діловодства окружних судів та мирових дільниць імперії. Таким чином, працював у Бакинському, Ставропольському окружному суді та Армавірському мировому окрузі. Інтереси Котляревського не обмежувалися сферою права. У 1885–1886 роках перебував у складі комісії при Міністерстві фінансів, яка розробляла правила відкриття в імперії заводів з випуску залізничних потягів [12, арк. 5–15].

Анатолій Миколайович Гофман, закінчив юридичний факультет Імператорського Казанського університету зі званням дійсного студента. До призначення очільником Ніжинського окружного суду працював судовим слідчим, займав посаду товариша прокурора, був членом Саратовської судової палати. Ніжинським судом керував протягом чотирьох років, з 1907 до 1911 р. [14, арк. 5–12].

Останнім очільником суду був уродженець Сосницького повіту Чернігівської губернії Олександр Сергійович Байбаков. Освіту здобув в університеті Святого Володимира на юридичному факультеті. У 1868 р. зарахований кандидатом на посаду до Чернігівської палати кримінального суду. До відкриття окружних судів на території Чернігівської губернії працював судовим слідчим у Стародубському, Новгород-Сіверському повітах. У 1876 р. був призначений на посаду прокурора Стародубського окружного суду. Після введення судових уставів на території Київської губернії переведено на посаду товариша прокурора Київської судової палати. З 1909 до 1911 очолював Уманський, а з 1911 до 1918 р. Ніжинський окружний суд [15, арк. 6–14].

Важливу керівну роль займали товариші очільників. Протягом існування Ніжинського окружного суду, на посаді перебувало семеро осіб. Першим на було затверджено Григорія Івановича Жуковського, який 1858 р. закінчив курс правових наук у С. Петербурзькій

гімназії. Протягом двох років працював на посаді секретаря губернського правління Оренбурзької губернії. Був причетний до введення в дію положень 19 лютого 1861 р., за що у 1863 р. отримав відповідну відзнаку.

Надалі кар'єра продовжувалася у Самарській губернії, де займав посади секретаря Дворянського зібрання, мирового судді, був членом Самарської палати кримінального та цивільного суду, Самарського окружного суду. У травні 1874 р. затверджений на посаді товариша очільника Ніжинського окружного суду. У Ніжині працював чотири роки, потім переведено до Радомського окружного суду на посаду очільника [3, арк. 2–10].

Дмитро Олександрович Вікторів закінчив курс юридичних наук в Імператорському Харківському університеті, після чого перебував кандидатом на судову посаду при Орловському окружному суді. У 1868–1872 рр. виконував обов'язки секретаря цивільного та кримінального відділів. З 1872 до 1878 р. перебував на посаді Орловського окружного суду. У Ніжинському окружному суді працював протягом п'яти років, з 1878 до 1883 р. [4, арк. 2–6].

Йосиф Михайлович Пашковський у 1867 р. закінчив Імператорський університет правознавства. Свою кар'єру також розпочав з посади кандидата на судову посаду у Псковському окружному суді. Там же з 1868 до 1875 р. обіймав посаду судового слідчого, у тому числі по важливим справам.

Протягом року був на посаді почесного мирового судді Козелецького мирового округу. У 1876 р. за наказом Міністра юстиції виступав наглядачем за проведенням слідства в одному з відділень Волзько-Камського банку. З 1880 р. перебував на посаді товариша очільника Казанського окружного суду. У листопаді 1883 р. було переведено до Ніжинського окружного суду де працював протягом десяти років. У 1893 р. було переведено на посаду члена Одеської судової палати [7, арк. 2–9].

Віктор Васильович Попов закінчивши Пермську гімназію 1859 р. вступив на службу до Пермського губернського правління зі званням канцелярського служителя. Протягом 1861–1864 рр. працював на посаді столоначальника, а потім пішов у відставку за власним бажанням. Для вдалої кар'єри та можливості займати керівні посади у 1871 р. закінчив Імператорський Казанський університет, після чого вступив на службу до Саратовської судової палати помічником секретаря кримінального департаменту.

Протягом 1876–1893 років був членом Ізюмського, Київського окружних судів. Під час роботи у Києві очолював цивільний відділ. З 1893 до 1902 р. працював у Ніжині. Напевно його кар'єра і далі б продовжувалася у повітовому місті, однак через сім'ю, яка проживала у Києві, попросив перевести на колишнє місце роботи [8, арк. 12–16].

Микола Федорович Івенсен перебував на посаді товариша очільника з 1902 до 1906 р.. У 1874 р. здобув освіту в Імператорському університеті Св. Володимира зі ступенем кандидата юридичних наук. Завдяки вченому ступеню, 1880 р. отримав чин колезького секретаря. У 1874–1880 р. працював у Волинській палаті кримінального та цивільного суду на посадах судового слідчого, товариша прокурора. Був членом Житомирського та Уманського окружних судів. У 1902 р. отримує посаду товариша очільника Ніжинського окружного суду на якій працював до 1906 р. [11, арк. 5–10].

Іван Георгійович Орленко навчався на юридичному факультеті Новоросійського університету. Протягом п'яти років, з 1875 до 1880, працював на посадах секретаря, помічника судового слідчого в Одеському та Херсонському окружних судах. Після було переведено до Подільської палати кримінального та цивільного суду. Працював судовим слідчим у Кам'янець-Подільському окружному суді. Окрім оплачуваної роботи, паралельно був почесним мировим суддею Старокостянтинівського округу Волинської губернії. На даній посаді перебував два терміни з 1887 до 1903 р.. З 1906 до 1912 р. працював у Ніжині [13, арк. 1–10].

Останнім керуючу посаду у Ніжинському суді займав Петро Олексійович Луцкевич. Освіту отримав в університеті Св. Володимира. На відміну від решти керівників Ніжинського окружного суду, професійне зростання відбувалося на посаді мирового судді.

Одразу після закінчення університету 1888 р., влаштувався на роботу до канцелярії з'їзду мирових суддів Сквирського округу Київської губернії. У 1889 р. став почесним мировим суддею округу на якій перебував до 1903 р.. Після став членом Київського окружного суду. У 1905 та 1909 р. очолював Сквирську повітову комісію стосовно виборів до Державної думи. У 1912 р. отримав посаду у Ніжині де і працював до повалення царського режиму [16, арк. 2–6].

Таким чином, аналіз освітнього та професійного рівнів очільників Ніжинського окружного показав, що шестеро з дев'яти осіб мали вищу юридичну освіту. Ідентифікувати кар'єру Е. Бестрема, М. Шугурова, М. Грабора не вдалося. Однак враховуючи законодавство та охарактеризовані тенденції можемо стверджувати, що вони також закінчили вищі навчальні заклади. Стосовно товаришів очільників, дослідили кар'єру усіх семи осіб, які мали вищу юридичну освіту.

Охарактеризовані чиновники у різні роки навчалися: О. Байбаков, М. Івенсен, П. Луцкевич в Імператорському університеті Св. Володимира; А. Гофман, В. Попов в Імператорському Казанському університеті; М. Гіппіус, Ю. Рахальський в Імператорському Московському університеті; Л. Ланге в Юридичному Ліцеї Князя Безбородько; Д. Вікторов в Імператорському Харківському університеті; І. Котляревський в Імператорському училищі правознавства; Г. Жуковський в Санкт–Петербурзькій гімназії, Й. Пашковський в Імператорському університеті права, І. Орленко в Новоросійському університеті.

Отже, чиновники проходили тривалу практичну підготовку у судових установах, що вказує на суворі умови добору на керівну посаду. Протягом служби усі без винятку проходили її від нижчих до вищих щаблів. Звертає на себе увагу і часте переміщення осіб між судовими установами імперії, що можливо пояснити декількома причинами. Перша, у державі дійсно не вистачало кадрів з відповідною освітою, особливо на етапі запровадження реформи. По–друге, держава намагалася наділяти судовою владою лише тих осіб, яких вважала благонадійними. Третя причина криється у бажанні влади надати чиновникам якомога більше практичного досвіду.

Важливо відзначити, що очільники суду володіли не лише високими практичними навичками, але і бути причетними до розробки системи законодавства імперії. Л. Ланге протягом шести років перебував у столиці, де приймав участь в роботі комісії стосовно покращення судоустрою. Товариш очільника Г. Жуковський нагороджений знаком «За введення у дію Положення 19 лютого 1861 року». Як бачимо, робота судді у пореформенній Російській імперії вимагала глибоких юридичних знань та професійних якостей.

Список використаних джерел

1. Алещенко І. О. Формування та діяльність окружних судів Сумщини. *Форум права*. 2012. № 1. С. 28–34.
2. Відділ державного архіву Чернігівської області у місті Ніжин (далі ВДАЧОН). Ф. 358. Оп. 1. Спр. 124. Арк. 1–16.
3. ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 354. Арк. 2–10.
4. ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 391. Арк. 2–6.
5. ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 394. Арк. 2 – 11.
6. ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 409. Арк. 3–12.
7. ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 420. Арк. 2–9.
8. ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 520. Арк. 12–16.
9. ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 597. Арк. 1–2.
10. ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 603. Арк. 3–9 зв.
11. ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 609. Арк. 5–10.
12. ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 613. Арк. 5–15 зв.
13. ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 654. Арк. 1–10.
14. ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 671. Арк. 5–12.
15. ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 716. Арк. 6–14.

16. ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 738. Арк. 2–6.
17. ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 8. 137 арк.
18. Виленский Б.В. Судебная реформа и контр реформа в России. Саратов. Приволж. кн. изд-во. 1969. 400 с.
19. Гессен И.В. Великие реформы 60-х гг. в прошлом и настоящем. Судебная реформа. СПб.: кн. изд-во П. П. Геркушина и К. 1905. 267 с.
20. Календарь Черниговской губернии на 1900 год. Издание Черниговского Губернского статистического комитета. Чернигов. 1900. 192 с.
21. Кони А. Ф. Отцы и дети судебной реформы. М.: изд-во И. Д. Сытина, 1914. 295 с.
22. Ланге Л. И. Настольная книга для мировых судей при исполнении судебных их обязанностей. Москва: Типография М. П. Захарова. 1866. 64 с.
23. Лейкина-Свирська В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX века. М.: Мысль. 1971. 368 с.
24. Максимов О.В. Житомирський окружний суд у системі реалізації судової реформи 1864 року в Правобережній Україні: дис. канд. іст. наук: 07.00.01. Житомир. 2016. 186 с.
25. Министерство юстиции за 100 лет, 1802–1902 гг. Исторический очерк. Спб. 1902. 340 с.
26. Нардова В.А. Городское самоуправление в России в 60-х – начале 90-х гг. XIX в. М.: Наука. Ленинградское отделение, 1984. 260 с.
27. Обзор Черниговской губернии по годам. 1875 год. Чернигов. Тип. губ. Правления. 1876. 47 с.
28. Обзор Черниговской губернии по годам. 1884 год. Чернигов. Тип. губ. Правления. 1885. 51 с.
29. Обзор Черниговской губернии по годам. 1900 год. Чернигов. Тип. губ. Правления. 1901. 16 с.
30. Обзор Черниговской губернии по годам. 1907 год. Чернигов. Тип. губ. Правления. 1908. 67 с.
31. Плетнев В. Работы по составлению проектов судебного преобразования до 1861 г. Судебная реформа/ под ред. Н. В. Давыдова и Н. Н. Полянского. М. 1915. 302 с.
32. Полное собрание законов Российской империи (далі ПСЗРИ). Соб. (1646–1825). Т. 6 (1720–1722). № 3890.
33. Поляков І. І. Організація та діяльність судових органів Таврійської губернії за Судовою реформою 1864 року (60–90-ті роки XIX ст.): автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.01. Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого. Харків, 2002. 20 с.
34. ПСЗРИ. Соб. (1646–1825). Т. 23 (1789 – 6 ноября 1796). № 16930.
35. ПСЗРИ. Соб. (1646–1825). Т. 27 (1802–1803). № 20597.
36. ПСЗРИ. Соб. (1646–1825). Т. 7 (1723–1727). № 4449.
37. ПСЗРИ. Соб. (1646–1825). Т.30 (1808–1809). № 23771.
38. ПСЗРИ. Соб. (1825–1881). Т. 39 (1864). Ч. 2. № 41475
39. ПСЗРИ. Соб. (1825–1881). Т. 40 (1865). Ч. 2. № 42587.
40. ПСЗРИ. Соб. (1825–1881). Т. 9 (1834). № 7224.
41. ПСЗРИ. Соб. 1825–1881 рр. Т. 48 (1873) Ч. 3: Штаты и таблицы. С. 170–171.
42. Самойленко Г.В. Ніжинська філологічна школа (1820–1990). *Українська біографістика*. 1996. № 1. С. 147–151.
43. Филиппов М. А. Судебная реформа в России. Т. 1., Ч.1. СПб. 1871. 622 с.
44. Шандра В.С. Долання кадрового дефіциту під час ліберальних реформ 1860–1870-х рр.: особливості українських губерній Російської імперії. *Український історичний журнал*. 2013. № 6. С. 92–111.
45. Щербина П.Ф. Судебная реформа 1864 года на Правобережной Украине. Львов. 1974. 190 с.

References

1. Aleshchenko, I.O. (2012). Formuvannia ta diialnist okruzhnykh sudiv Sumshchyny [Formation and activity of district courts of Sumy region]. *Forum prava*, 1, 28–34 [In Ukrainian].
2. Viddil derzhavnogo arkhivu Chernihivskoi oblasti u misti Nizhyn (VDACHON) [Nizhyn state archive of Chernihiv region in the city of Nizhyn]. F. 358. Op. 1. Spr. 124. Ark. 1–16 [In Ukrainian, in Russian].
3. VDACHON. F. 358. Op. 1. Spr. 354. Ark. 2–10 [In Ukrainian, in Russian].
4. VDACHON. F. 358. Op. 1. Spr. 391. Ark. 2–6 [In Ukrainian, in Russian].
5. VDACHON. F. 358. Op. 1. Spr. 394. Ark. 2–11 [In Ukrainian, in Russian].
6. VDACHON. F. 358. Op. 1. Spr. 409. Ark. 3–12 [In Ukrainian, in Russian].
7. VDACHON. F. 358. Op. 1. Spr. 420. Ark. 2–9 [In Ukrainian, in Russian].
8. VDACHON. F. 358. Op. 1. Spr. 520. Ark. 12–16 [In Ukrainian, in Russian].
9. VDACHON. F. 358. Op. 1. Spr. 597. Ark. 1–2 [In Ukrainian, in Russian].
10. VDACHON. F. 358. Op. 1. Spr. 603. Ark. 3–9 zv. [In Ukrainian, in Russian].
11. VDACHON. F. 358. Op. 1. Spr. 609. Ark. 5–10 [In Ukrainian, in Russian].
12. VDACHON. F. 358. Op. 1. Spr. 613. Ark. 5–15 zv. [In Ukrainian, in Russian].
13. VDACHON. F. 358. Op. 1. Spr. 654. Ark. 1–10 [In Ukrainian, in Russian].
14. VDACHON. F. 358. Op. 1. Spr. 671. Ark. 5–12 [In Ukrainian, in Russian].
15. VDACHON. F. 358. Op. 1. Spr. 716. Ark. 6–14 [In Ukrainian, in Russian].
16. VDACHON. F. 358. Op. 1. Spr. 738. Ark. 2–6 [In Ukrainian, in Russian].
17. VDACHON. F. 358. Op. 1. Spr. 8. 137 ark. [In Ukrainian, in Russian].
18. Vylenskyi, B.V. (1969). Sudebnaia reforma y kontr reforma v Rossyy [Judicial reform and counter-reform in Russia.]. *Saratov. Pryvolzh. kn. yzd-vo.* 400 [In Russian].
19. Hessen, Y.V. (1905). Velykye reformy 60-kh hh. v proshlom y nastoiashchem [Great reforms of the 60 s. past and present]. *Sudebnaia reforma*. SPb.: kn. yzd-vo P. P. Herkushyna y K., 267 [In Russian].
20. Kalendar Chernyhovskoi hubernyy na 1900 hod [Calendar of the Chernihiv province for 1900]. *Yzdanye Chernyhovskoho Hubernskoho statystycheskoho komyteta*. Chernyhov. 1900. 192 [In Ukrainian, in Russian].
21. Kony, A.F. (1914). Ottsy y dety sudebnoi reform [Fathers and children of judicial reform]. *M.: yzd-vo Y.D. Sytyna*, 295 [In Ukrainian, in Russian].
22. Lanhe, L.Y. (1866). Nastolnaia knyha dlia myrovykh sudei pry yspolnenyy sudebnykh ykh obiazannosti [Handbook for justices of the peace in the performance of their judicial duties]. *Moskva: Typohrafiya M. P. Zakharova*, 64 [In Ukrainian, in Russian].
23. Leikina-Svirskaya, V.R. (1971). Yetelnyhentsyia v Rossyy vo vtoroi poloviny XIX veka [Intelligentsia in Russia in the second half of the nineteenth century]. *M.: Mysl*. 368 [In Russian].
24. Maksymov, O.V. (2016) Zhytomyrskiy okruzhnyi sud u systemi realizatsii sudovoi reformy 1864 roku v Pravoberezhnii Ukraini [Zhytomyr District Court at the System of Implementation of the Ship Reform of 1864 in Right-Bank Ukraine]: *dys. kand. ist. nauk: 07.00.01. Zhytomyr*. 186 [In Ukrainian].
25. Mynysterstvo yustytsyy za 100 let, 1802–1902 hh. Ystorycheskyi ocherk [Ministry of Justice for 100 years, 1802–1902 Historical outline]. *Spb.* 1902. 340 [In Ukrainian, in Russian].
26. Nardova, V.A. (1984). Horodskoe samoupravlenye v Rossyy v 60-kh – nachale 90-kh hh. XIX v. [City self-government in Russia in the 60s – early 90s. 19th century] *M.: Nauka. Lenynhradskoe otdelenye*, 260 [In Russian].
27. Obzor Chernyhovskoi hubernyy po hodam. 1875 hod [Overview of the Chernihiv province by years. For 1875]. *Chernyhov. Typ. hub. Pravlenyia*. 1876. 47 [In Ukrainian, in Russian].
28. Obzor Chernyhovskoi hubernyy po hodam. 1884 hod [Overview of the Chernihiv province by years. For 1884.]. *Chernyhov. Typ. hub. Pravlenyia*. 1885. 51 [In Ukrainian, in Russian].
29. Obzor Chernyhovskoi hubernyy po hodam. 1900 hod [Overview of the Chernihiv province by years. For 1900]. *Chernyhov. Typ. hub. Pravlenyia*. 1901. 16 [In Ukrainian, in Russian].

30. Obzor Chernyhovskoi hubernyy po hodam. 1907 hod [Overview of the Chernihiv province by years. For 1907]. Chernyhov. Typ. hub. Pravlenyia. 1908. 67 [In Ukrainian, in Russian].
31. Pletnev, V. Raboty po sostavleniyu proektov sudebnogo preobrazovaniya do 1861 h. Sudebnaia reforma [Work on the drafting of judicial reform before 1861 Judicial reform] pod red. N. V. Davydova y N. N. Polianskoho. M, 1915. 302 [In Russian].
32. Polnoe sobranie zakonov Rossyiskoi ymperyy [Complete collection of laws of the Russian Empire]. Sob. (1646–1825). T. 6 (1720–1722). № 3890 [In Ukrainian, in Russian].
33. Poliakov, I.I. (2002). Orhanizatsiia ta diialnist sudovykh orhaniv Tavriiskoi hubernii za Sudovoiu reformoiu 1864 roku (60–90-ti roky XIX st.) [Organization and activity of the judicial bodies of Tavria province according to the Judicial Reform of 1864 (60s – 90s of the 19th century)]. *Candidate's thesis*. Yaroslav Mudryi National Law Academy. Kharkiv [In Ukrainian].
34. avtoref. dys. kand.. yuryd nauk: 12.00.01. Natsionalna yurydychna akademiia Ukrainy im. Ya. Mudroho. Kharkiv [In Ukrainian].
35. Polnoe sobranie zakonov Rossyiskoi ymperyy Sob. (1646–1825). T. 23 (1789 – 6 noiabria 1796). № 16930 [In Ukrainian, in Russian].
36. Polnoe sobranie zakonov Rossyiskoi ymperyy. Sob. (1646–1825). T. 27 (1802–1803). №20597 [In Ukrainian, in Russian].
37. Polnoe sobranie zakonov Rossyiskoi ymperyy. Sob. (1646–1825). T. 7 (1723–1727). №4449 [In Ukrainian, in Russian].
38. Polnoe sobranie zakonov Rossyiskoi ymperyy. Sob. (1646–1825). T.30 (1808–1809). №23771 [In Ukrainian, in Russian].
39. Polnoe sobranie zakonov Rossyiskoi ymperyy. Sob. (1825–1881). T. 39 (1864). Ch. 2. №41475 [In Ukrainian, in Russian].
40. Polnoe sobranie zakonov Rossyiskoi ymperyy. Sob. (1825–1881). T. 40 (1865). Ch. 2. №42587 [In Ukrainian, in Russian].
41. Polnoe sobranie zakonov Rossyiskoi ymperyy. Sob. (1825–1881). T. 9 (1834). №7224 [In Ukrainian, in Russian].
42. Polnoe sobranie zakonov Rossyiskoi ymperyy. Sob. 1825–1881 rr. T. 48 (1873) Ch. 3: Shtaty y tabely, 170–171 [In Ukrainian, in Russian].
43. Samoilenko, H. V. (1996). Nizhynska filolohichna shkola (1820–1990) [Nizhyn Philological School (1820–1990)]. *Ukrainska biohrafistyka*. 1, 147–151 [In Ukrainian].
44. Fylyppov, M. A. (1871). Sudebnaia reforma v Rossyy [Judicial reform in Russia.]. T. 1., Ch. 1. SPb. 622 [In Russian].
45. Shandra, V.S. (2013) Dolannia kadrovoho defitsytu pid chas liberalnykh reform 1860–1870-kh rr.: osoblyvosti ukrainskykh gubernii Rosiiskoi imperii [Dolannya staff shortage under the hour of liberal reforms of the 1860s – 1870s: features of the Ukrainian provincial Russian empire]. *Ukrainskyi istorychnyi zhurnal – Ukrainian historical journal*, 6, 92–111 [In Ukrainian].
46. Shcherbyna, P.F. (1974). Sudebnaia reforma 1864 hoda na Pravoberezhnoi Ukrayne [Judicial reform of 1864 in Right-bank Ukraine]. Lvov, 190 [In Russian].